

РОЗБУДОВА СИСТЕМИ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Нестеренко Валентина Геннадіївна,

к.мед.н., доцент

Харківський національний медичний університет,

м. Харків, Україна

vh.nesterenko@knmu.edu.ua

Вступ. Стан розвитку системи паліативної та хоспісної допомоги (ПХД) є індикатором розвитку усієї системи охорони здоров'я кожної держави, її готовності до виконання зобов'язань турбуватися про найбільш вразливі категорії населення. За оцінками Райта, Лінча та Кларка (2008/2011 рр.) [1], Україна належить до групи країн з окремими спеціалізованими установами ПХД, робота яких не має ознак системної організації на державному рівні. Потреба у паліативній та хоспісній допомозі забезпечена у середньому на 30 % [2], у тому числі за кількістю ліжок – на 40,5 %, за практичної відсутності хоспісів на дому.

Мета роботи. Визначити основні напрямки розвитку системи ПХД, вплив війни та можливості подолання проблем, з нею пов'язаних.

Матеріали та методи. Дослідження проведено з використанням методу системного аналізу та бібліосемантичного методу, з пошуком джерел в Google Scholar та на PubMed за тематичними ключовими словами. При обранні джерел інформації перевага була віддана джерелам за останні 5 років, а також найбільш авторитетним джерелам (наприклад, документам ВООЗ та публікаціям міжнародних громадських організацій надання паліативної допомоги).

Результати та обговорення. Ми визначили проблеми організації ПХД, пов'язані з недосконалістю організації медичної допомоги та з війною. До першої групи можна віднести наступні проблеми:

1. Відсутність визнаного державною переліку паліативних хвороб за діагнозами МКХ-10 з відповідними стадіями та важкістю захворювань, з урахуванням основних паліативних діагнозів та коморбідної патології, за категоріями дорослих і дітей;

2. Кадровий дефіцит хоспісів та паліативних відділень;
3. Відсутність деталізованих стандартів лікування хронічного болю при всіх паліативних хворобах;
4. Низька доступність препаратів для знеболення, особливо наркотичних;
5. Відсутність координаційних центрів руху паліативних хворих по медичним закладам;
6. Відсутність спеціалізації лікарів паліативної медицини у національному класифікаторі професій;
7. Дефіцит фінансового забезпечення хоспісів, з чим пов'язане низьке охоплення медичними послугами паліативних пацієнтів;
8. Покладання обов'язку контролю лікування маломобільних паліативних пацієнтів на дому на сімейних лікарів;
9. Відмова від збирання медико-статистичної інформації про такі захворювання, як деменція дорослих та важка та глибока розумова відсталість дітей з 2018 року;
10. недостатній вплив громадянського суспільства на рішення законодавців та виконавчої влади у питаннях планування та організації ПХД.

Проблеми, пов'язані з війною:

1. Відмова від евакуації хоспісів з пацієнтами та медичним персоналом із небезпечних регіонів України у безпечні регіони та за кордон;
2. Відмова від планування ліжко-днів паліативних хворих на рівні держави;
3. відсутність надійної (точної) інформації про кількість паліативних хворих у регіонах у зв'язку з міграційною кризою, що утруднює планування лікування, реімбурсації ліків та прогнозування потреби у ПХД.

Значним здобутком у питаннях організації ПХД останніх років є:

1. Пакетне фінансування мобільної та стаціонарної паліативної допомоги дорослим і дітям Національною службою здоров'я України за програмами медичних гарантій [3];
2. Легалізація медичного канабісу [4];

3. Вдосконалення стандартів лікування паліативних хворих.

Головними необхідними кроками найближчих часів ми вважаємо:

1. Прискорення втілення у життя закону про легалізацію канабісу [5];

2. Забезпечення безпеки перебування паліативних пацієнтів у хоспісах та паліативних відділеннях/палатах під час війни;

3. Повернення контролю за лікуванням паліативним хворим на дому виїзним бригадам від сімейних лікарів;

4. Доопрацювання стандартів та протоколів лікування паліативних хворих, особливо у питаннях знеболення, відповідно до переліку паліативних діагнозів;

5. Збільшення доступності наркотичних знеболювальних, у тому числі канабісу, і у тому числі за рахунок кращої реімбурсації їх вартості;

6. Початок широкої публічної дискусії в українському суспільстві про можливість легалізації евтаназії паліативних хворих;

7. Повернення до практики збирання медико-статистичних даних щодо деменції дорослих та важкої і глибокої розумової відсталості дітей з поточного року.

Висновки. Війна додали складності в процес організації ПХД в Україні, особливо пов'язані з безпекою перебування паліативних пацієнтів у хоспісах та паліативних відділеннях прифронтових регіонів України. Але більшість проблем у розбудові системи ПХД в Україні не пов'язані із війною, і потребують звичайних організаційних рішень та політичної волі для вдосконалення нормативно-правових актів. В Україні є достатній науковий, адміністративний та політичний потенціал для прискорення реформи цього напрямку охорони здоров'я.

Список літератури

1. Бакстер Ш., Беквіт С. К., Кларк Д., Кліарі Дж., Фальзон Д., Глазью Ф., та ін. *Атлас світу з паліативної допомоги наприкінці життя*. Женева/Лондон: ВООЗ/Світовий альянс паліативної допомоги, 2014. 112 с. Доступно на: <http://surl.li/dyecsg>

2. Нестеренко В. Г. Про порядок надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. *Медицина сьогодні і завтра*. 2021. Том 90. № 2. С. 57–62. DOI: 10.35339/msz.2021.90.2.nes.

3. Holovanova I. A., Shevchenko A. S. Evaluation of packaged funding programs for palliative and hospice care by the National Health Service of Ukraine. *Experimental and Clinical Medicine*. 2021. Vol. 90. No.4. P. 45–52. DOI: 10.35339/ekm.2021.90.4.hos.

4. Lekhan V. M. The importance of medical cannabis for solving the problem of providing analgesia to palliative patients in Ukraine. *Experimental and Clinical Medicine*. 2024. Vol. 93. No.1. P. 87–93. DOI: 10.35339/ekm.2024.93.1.lvm.

5. Нестеренко В. Г. Організаційні та нормативно-правові заходи підготовки системи паліативної та хоспісної допомоги України до широкого використання медичного канабісу. *Медицина сьогодні і завтра*. 2024. Том 93. № 1. С. 56–74. DOI: 10.35339/msz.2024.93.1.nes.

СЕНС ЖИТТЯ ВІДОМОГО ХІРУРГА М.В. СКЛІФOSОВСЬКОГО (до 120-ї річниці від дня смерті)

Огнєв Віктор Андрійович

д.мед.н., професор

М'якина Олександр Володимирович

к.мед.н., доцент

Харківський національний медичний університет

м. Харків. Україна

va.ohniev@knmu.edu.ua; ov.miakina@knmu.edu.ua

Вступ: Хірург, доктор медицини, особистість непересічного таланту, професор, Микола Скліфосовський належить до лідерів вітчизняної клінічної медицини останньої третини XIX століття, фундаторів порожнинної хірургії, антисептики й асептики і розвитку військово-польової хірургії.

**Всеукраїнська асоціація фахівців громадського здоров'я
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України
Центр громадського здоров'я МОЗ України
Проект USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров'я» (Раст)**

МАТЕРІАЛИ

***ДРУГОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ***

**РОЛЬ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
В ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ «СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДО 2030 РОКУ»**

м. Ужгород, 03-04.10.2024 р.

УДК 614:340.13(043.2)

Р 68

Роль системи громадського здоров'я в імплементації «Стратегії розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року»: матеріали другої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Ужгород, 03-04.10.2024 р.). – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2024. – 240 с.

ISBN 978-617-8321-39-0

Редакційна колегія:

Миронюк І.С. – д.мед.н., професор, головний редактор

Слабкий Г.О. – д.мед.н., професор, заступник головного редактора

Члени редколегії:

Брич В.В. – д.мед.н., професор, Ужгородський національний університет;

Голованова І.А. – д.мед.н., професор, Полтавський державний медичний університет;

Дудник С.В. – д.мед.н., професор, Національний медичний університет ім. О. Богомольця;

Медведовська Н.В. – д.мед.н., професор, Національна академія медичних наук України;

Погоріляк Р.Ю. – д.мед.н., професор, Ужгородський національний університет;

Проконів М.М. – д.мед.н., професор, Національний медичний університет ім. О. Богомольця;

Рожкова І.В. – д. н з держ. управління, професор, Національний медичний університет ім. О. Богомольця.

Фейса І.І. – інформаційне забезпечення, Ужгородський національний університет.

Рецензенти:

Любінець О.В. – д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького;

Керецман А.О. – к.мед.н., доцент, Ужгородський національний університет

*Рекомендовано до друку та опублікування
Вченою радою Ужгородського національного університету
(протокол №11 від 28 жовтня 2024 року)*

ISBN 978-617-8321-39-0

© ГО «Всеукраїнська асоціація фахівців громадського здоров'я», 2024

© Ужгородський національний університет, 2024

© Центр громадського здоров'я МОЗ України, 2024

© Проєкт USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров'я», 2024

Зміст

Вступ	6
Програма конференції	8
Матеріали учасників конференції	
Krotova L, Chirtoaca A. The burden of cardiovascular diseases and hypertension - comparison of Ukraine and Moldova, 2017-2022	17
Makhnyuk V. M., Makhnyuk V. V., Melnychenko S. O., Potiy O. O., Vasylieva O. I., Mohylnyi S. M., Halyota I. B. On the issue of creating a new type of urban planning objects – digitalization objects: safety requirements for workplaces	20
Боровець В. А., Любінець О. В. Оцінка стану психічного здоров'я та якості життя медичних працівників на основі анкети MHQoL-7D (The Mental Health Quality of Life Questionnaire)	25
Брехлічук П. П. Удосконалення системи судово-стоматологічної експертизи та її вплив на систему громадського здоров'я в Україні	30
Брич В. В. Промоція здоров'я як елемент надання реабілітаційної допомоги	36
Віберг, Н., Балашов К., Долгополова О., Могільницький А., Туряниця С., Гульчій О., Алфвен Т. Удосконалення підготовки лікарів – як шлях до оптимізації надання допомоги постраждалим від війни в Україні	40
Грузева Т.С. Використання даних для розробки національної, регіональної та місцевої політики громадського здоров'я	43
Гутор Т. Г., Петрух А. А. Структура автоматизованого опитувальника симптомів при первинних зверненнях за медичною допомогою	49
Гуцол І. Я. Міжсекторальні робочі групи розробки та впровадження програм громадського здоров'я як інструмент забезпечення ефективного соціального супроводу у територіальних громадах	53
Голованова І. А., Поченюк К. В. Аналіз захворюваності і поширеності цукрового діабету у дитячого населення в Україні і Полтавській області	56
Децик О. З., Зарицький О. М., Малькова Л. В., Возниця М. В., Фенчак А. В. Досвід проведення стратегічних сесій із розробки стратегій громадського здоров'я в територіальних громадах	61
Дудаш Г. В. Формування у підлітків переконань щодо здоров'я та здорового способу життя як потреба громадського здоров'я	66
Жеро С. В., Ігнатко В. Я. Смертність жінок України внаслідок раку молочної залози в передвоєнний період	69

Крячкова Л. В., Лехан В.М., Семенов В.В. Сучасні методи оцінки якості трудового життя у сфері охорони здоров'я	72
Литвинова Л. О., Донік О. М., Артемчук Л. І., Орличенко К. В. Вплив війни на стан надання медичної допомоги сільському населенню в Україні	77
Мазур Є. В. Експертна оцінка якості надання спеціалізованої офтальмологічної допомоги хворим з травматичними ушкодженнями ока в Закарпатському регіоні	81
Миронюк І.С., Слабкий Г.О. Інтеграція результатів наукових досліджень в Україні з громадського здоров'я в міжнародний науковий простір	87
<u>Нестеренко В. Г. Розбудова системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні в умовах війни</u>	<u>90</u>
Огнєв В. А., М'якина О. В. Сенс життя відомого хірурга М.В. Скліфосовського (до 120-ї річниці від дня смерті)	93
Орлова Н. М., Черняк М. Особливості способу життя та поширеність професійного вигорання серед медичних працівників Чернігівської області	99
Пішковці А.-М. М., Пішковці В. М. Джерела отримання інформації населенням про збереження стоматологічного здоров'я під час війни проти російської військової агресії	104
Прокопів М. М., Окунєва С.-М. С. Епідеміологія мозкових інсультів серед дорослого населення м. Києва у довоєнний період та під час воєнного стану	107
Романенко В.В. Профілактика ожиріння як потреба громадського здоров'я	110
Рожкова І.В., Білак- Лук'янчук В.Й. Актуальні питання забезпечення населення територіальних громад в умовах воєнного стану психологічною допомогою	113
Сердюк О. І., Рогожин Б. А., Просоленко Н. В., Крупеня В. І. Реабілітаційна допомога в Україні: виклики і відповідь	121
Соніна Д. Д. Ожиріння як сучасна глобальна проблема громадського здоров'я та заходи її подолання	128
Стовбан І. В. Ретроспективний погляд на формування окремих демографічних показників в Україні	134
Слабкий Г. О., Дудник С.В., Дідок Л. В., Фейса І.І. Вакцинація дитячого населення України проти COVID-19 під час пандемії коронавірусної хвороби	141